

КОРМОВЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ПОЛУЧЕНИЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Зоров И.Н.^{1,2}, Рожкова А.М.¹, Кержнер М.А.³, Сеницын А.П.^{1,2}

¹ Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»

Российской академии наук, г. Москва, Россия;

² Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, кафедра химической энзимологии, г. Москва, Россия;

³ ООО «Агрофермент», Тамбовская обл., Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17227040>

Злаковые культуры являются наиболее важным компонентом кормов для сельскохозяйственных животных во всем мире. Корма являются самым дорогим компонентом процесса производства мяса. Затраты кормов различны при производстве мясной продукции. Так крупный рогатый скот и овцы нуждаются в 8 кг зерна на каждые 1 кг мяса, свиньи - около 4 кг, а птица потребляет около 2 кг корма на 1 кг мяса. Комбикорма состоят из различных сырьевых компонентов, включая кукурузу, пшеницу, овес, ячмень и рис в зависимости от региона использования. Крахмал и некрахмальные полисахариды (НПС), такие как целлюлоза и бета-глюканы, пектины, ксиланы и маннаны, присутствуют в качестве основных структурных и энергетических компонентов зерновых. Подходы к разведению сельскохозяйственных животных, домашней птицы и аквакультуры следуют строгим рекомендациям в соответствии с требованиями к современным породам, особенно актуальными для получения органических продуктов, снижению энергопотребления и выбросов углекислого газа. Карбогидразы, а именно ксиланазы и бета-глюканы, широко используются в кормлении животных для модификации НПС с целью улучшения качества кормов и повышения продуктивности животных. Ксиланазы ингибируются растительными белками, такими как TAXI, XIP и PGIP, тогда как 1,3-β- и 1,4-β-эндоглюканы менее подвержены воздействию ингибиторов растений.

На основе новых рекомбинантных штаммов высокопродуктивного гриба *Penicillium verruculosum* были созданы ферментные препараты (ФП), содержащие собственную эндоглюканиду 2 (ЭГ2) и ксиланазу E (КсилE) *P. canescens*. Эти ФП отличаются высокой молекулярной активностью и устойчивостью к действию растительных ингибиторов. Кроме того, сбалансированность состава ферментов, широкий диапазон значений pH их действия и высокое содержание активного белка в новых ФП позволяет использовать низкие нормы ввода ФП в качестве добавок при производстве комбикормов.

Были получены сухие формы новых ФП (препараты Агроцелл Плюс, Агроксил Плюс и Агроксил Премиум, опытное производство ООО «Агрофермент») и проведены испытания для кормления при выращивании цыплят-бройлеров и поросят.

В качестве контроля использовали комбикорм, сбалансированный по всем питательным веществам в соответствии с методическими рекомендациями по кормлению сельскохозяйственной птицы и животных для различных периодов выращивания. Ферментные препараты вносили в дозировке 50, 75 и 100 г/1 тонну корма для опытных

групп. Контролировали сохранность, живую массу, среднесуточный привес, затраты корма на 1 кг прироста, переваримость и прочие зоотехнические параметры.

Для бройлеров кросса «Кобб 500» (7 групп, 210 голов) показано, что в 36-дневном возрасте живая масса у курочек в опытных группах была выше на 2,33-5,63%, а у петушков – на 2,82-6,70% по сравнению с контрольной группой, при этом расход корма на 1 голову снизился на 0,5-2,4%, также снизился расход корма на 1 кг прироста живой массы. Среднесуточный привес также был выше на 3-6% по сравнению с контролем, при этом незначительно вырос выход грудных мышц (с 24,82 до 25,12%). Возросла переваримость белка на 2,1-3,5% и жира на 1,0-2,2%, а также доступность незаменимых аминокислот - на 0,9-3,1% по лизину и на 0,5-1,4% по метионину относительно контрольной группы. Использование кальция и фосфора практически не изменились. Наилучшие результаты достигнуты с использованием препарата Агроксил Премиум (*Penicillium verruculosum* EX13) в дозировке 75 г/т корма, а также Агроксил Плюс.

Большое значение с экономической точки зрения имеет убойный выход и выход грудных мышц цыплят при использовании комбикормов, обогащённых ферментными препаратами. По данным эксперимента убойный выход во всех опытных группах составил 71,07-71,29%, при выходе грудных мышц относительно потрошёной тушки – 24,82-25,12%.

Опытное кормление свиней проводили на помесных поросятах мясных пород, боровках (♂ датский йоркшир × ♀ датский ландрас) с живой массой 12-13 кг. По принципу аналогов с учетом живой массы после подготовительного периода, были сформированы семь групп свиней по 10 голов в возрасте 45-47 суток с начальной живой массой – 15-16 кг. Эксперимент был разделен на этапы: дорастивания до достижения живой массы поросят до 24-25 кг и выращивание до 47-50 кг каждому, из которых соответствовали разные по составу и питательной ценности комбикорма. Дозировка ФП в опытных группах была 75 и 100 г/тонну корма.

Наибольшую эффективность показало применение препарата Агроксил Плюс (*Penicillium verruculosum* EX35), особенно заметное в первом периоде выращивания от 15 до 25 кг. Расход корма на единицу прироста у поросят опытных групп был ниже на 4,0 и 6,8% по сравнению с контрольной группой, а среднесуточный прирост на 5,6 и 13,2% выше. Выросла переваримость крахмала и НПС, белка и жира. Отмечена тенденция к лучшему усвоению кальция и фосфора по сравнению с контрольными поросятами. Прирост живой массы при дозировке 100г/т составил 36,25 кг за 44 сут., что 4,25% выше, чем в контрольной группе. Препарат Агроцелл Плюс также продемонстрировал высокую эффективность при применении, хотя и несколько меньшую, по сравнению с Агроксил Плюс. Экономическую эффективность применения ФП Агроксил и Агроцелл Плюс можно сравнить с получением дополнительно 3,1-3,25 кг живого веса животного после 44 суток выращивания.

Показатели эффективности роста поросят при содержании их на рационах с разными экспериментальными ферментными препаратами свидетельствуют о том, что добавка их в состав комбикормов оказывала положительное влияние на приросты живой массы, эффективность использования и усвоение питательных веществ корма и на конверсию корма. Опыт многих животноводческих хозяйств, свидетельствует о целесообразности использования ферментных препаратов в комбикормах, при этом одной из важных практических проблем остаётся выбор ферментов применительно к составу комбикорма. При использовании «европейских» диет с высоким содержанием пшеницы,

ячменя и подсолнечниковых продуктов наиболее востребованными ферментами для облагораживания комбикормов являются ксиланазы и эндоглюканызы (целлюлазы).

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России 075-15-2025-470, а также с использованием научного оборудования ЦКП "Промышленные биотехнологии" и АЦКП «Биоинженерия» ФИЦ Биотехнологии РАН